

BY

Habilidades blandas en estudiantes universitarios

Soft skills in university students

Ana Maria Cherres Castro

<https://orcid.org/0000-0001-8317-3617>

anache@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Piura – Perú

Escocia Cristina Lucía Henckell Sime

<https://orcid.org/0009-0006-6556-1804>

chenckells12@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Piura – Perú

José Manuel Sandoval Peña

<https://orcid.org/0000-0002-8203-0339>

jsandovalpe@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Piura – Perú

RESUMEN

El estudio se enfoca en determinar las habilidades blandas en estudiantes universitarios a través de una revisión sistemática. Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar la capacidad de trabajo en equipo en los estudiantes universitarios de Piura; 2) Evaluar las habilidades de liderazgo en los estudiantes universitarios de Piura; y 3) Determinar la comunicación efectiva en los estudiantes universitarios de Piura. La metodología empleada consistió en la búsqueda y análisis de artículos académicos, informes y estudios publicados entre 2018 y 2023 en bases de datos como Scopus, Web of Science y Scielo. Los resultados de la revisión sistemática indican que las habilidades blandas más frecuentemente destacadas son la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la resolución de problemas. Los estudios analizados muestran una relación positiva entre la formación en habilidades blandas y la empleabilidad, así como el éxito académico y personal de los estudiantes. Se concluyó que la inclusión de programas de desarrollo de habilidades blandas en el currículo universitario es esencial para preparar a los estudiantes para los desafíos en el ámbito laboral.

Palabras clave: habilidades blandas, comunicación efectiva, adaptabilidad

Recibido: 27-05-24 - Aceptado: 05-08-24

ABSTRACT

The study focuses on determining soft skills in university students through a systematic review. To achieve this, the following specific objectives are set out: 1) To determine teamwork skills in university students in Piura; 2) To assess leadership skills in university students in Piura; and 3) To determine effective communication in university students in Piura. The methodology employed consisted of the search and analysis of academic articles, reports and studies published between 2018 and 2023 in databases such as Scopus, Web of Science and Scielo. The results of the systematic review indicate that the most frequently highlighted soft skills are effective communication, teamwork, adaptability and problem solving. The studies analyzed show a positive relationship between soft skills training and employability, as well as students' academic and personal success. It was concluded that the inclusion of soft skills development programs in the university curriculum is essential to prepare students for the challenges in the workplace.

Keywords: soft skills, effective communication, adaptability

INTRODUCCIÓN

Actualmente, las sociedades basan su desarrollo y progreso en la ciencia y la tecnología, lo que ha conllevado a que la forma de vivir de las personas cambie mucho en todas las áreas del quehacer humano, sobre todo en el campo educativo. Esto ha llevado a los estudiantes el aprender a adaptarse bajo un proceso de evolución continuo para enfrentar las dificultades del mundo. A partir de esta idea, los estudiantes en todos los niveles educativos están aprendiendo a valorar en gran medida el conocimiento y a desarrollar habilidades con mayor valor académico y profesional. En palabras de Espinoza et al. (2020), las habilidades permiten afrontar las dificultades que se presentan en las diferentes áreas, y si son insuficientes, estas deben ser actualizadas de forma rápida.

Alvarado (2021) indicó que se debe establecer una comunicación clara y efectiva para la enseñanza avanzada, potenciando las habilidades comunicativas de los educandos. Esto es esencial para asegurar un proceso de formación de alta calidad. Este aspecto conlleva beneficios personales, culturales y políticos, tanto a nivel individual como colectivo, ya que las interacciones y acuerdos entre los diversos participantes son cruciales.

Como indican Mangan et al. (2022), proporcionar oportunidades para practicar la comunicación entre pacientes, colegas y otras disciplinas se menciona con frecuencia en la literatura como un método de enseñanza. Esta modalidad de práctica parece influir positivamente en el desarrollo de la confianza y la comodidad de los educandos en sus habilidades de comunicación interpersonal. A través de estas interacciones, los estudiantes pueden reconocer sus propios puntos fuertes y áreas de mejora en términos de comunicación, considerando la práctica adicional como un medio para perfeccionar aún más sus habilidades comunicativas.

Portilla García et al. (2023) han realizado una investigación exhaustiva tanto acerca de la motivación intrínseca como de la extrínseca. Las conductas motivadas por factores extrínsecos se ven influenciadas por la perspectiva de obtener recompensas o evitar castigos (por ejemplo, incentivos), mientras que las conductas motivadas intrínsecamente se ejecutan por el simple placer de realizar la tarea en sí, sin que estén vinculadas a ningún resultado externo. Esta definición de motivación intrínseca ha recibido un amplio respaldo en estudios de metaanálisis.

Según estudios recientes, el problema del desarrollo de habilidades blandas en los universitarios de la Universidad César Vallejo en la ciudad de Piura es una preocupación creciente en el ámbito académico. La falta de competencias como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el liderazgo, entre otras, puede afectar negativamente el desempeño de los estudiantes tanto en el ámbito universitario como en su futura inserción laboral. Esta situación evidencia la necesidad de implementar estrategias y programas específicos que promuevan el desarrollo integral de las habilidades blandas en los universitarios de dicha institución educativa.

La carencia de habilidades blandas en los universitarios vallejianos puede atribuirse a diversos factores, como la falta de programas formativos especializados, la escasa atención dedicada a este aspecto en el plan de estudios y la ausencia de espacios para su práctica y desarrollo. Esta problemática no solo repercute en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también en su capacidad para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual, donde estas habilidades son cada vez más valoradas por las empresas.

Para abordar eficazmente el problema del desarrollo de habilidades blandas, es fundamental implementar medidas concretas que fomenten su adquisición y fortalecimiento. Entre las posibles acciones a considerar se encuentran la inclusión de asignaturas específicas orientadas al desarrollo de habilidades blandas, la creación de talleres y actividades extracurriculares que promuevan su práctica, y la colaboración con empresas y profesionales del sector para brindar a los estudiantes experiencias en entornos laborales reales. Estas iniciativas contribuirán a mejorar la formación integral de los universitarios y a prepararlos de manera más efectiva para su futuro profesional.

A partir de la realidad problemática descrita, contextualizada desde la Universidad César Vallejo en la ciudad de Piura, relacionada con el desarrollo de habilidades blandas, se desprende la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las habilidades blandas en estudiantes universitarios de Piura en 2024? El estudio se justifica teóricamente a partir de la Teoría Socioconstructivista de Lev Vygotsky, que enfatiza el entorno social y cultural en el aprendizaje; la Teoría del Aprendizaje Social de Julian Rotter, nos dice que el aprendizaje ocurre cuando las personas adquieren comportamientos y actitudes observando a otros y a través de las consecuencias de sus acciones; y la Teoría de la Autorregulación de Albert Bandura, que destaca la capacidad de controlar y dirigir las propias acciones, emociones y pensamientos en la adaptabilidad.

Los objetivos planteados para esta investigación de revisión sistemática son el general, donde se busca determinar las habilidades blandas en estudiantes universitarios de Piura en 2024, y los específicos son tres: primero, determinar la capacidad de trabajo en equipo en los estudiantes universitarios de Piura; segundo, evaluar las habilidades de liderazgo en los estudiantes universitarios de Piura; y por último, determinar la comunicación efectiva en los estudiantes universitarios de Piura en 2024.

METODOLOGÍA

La presente investigación se basó en un enfoque cualitativo y un diseño descriptivo; asimismo, adoptó un enfoque sistemático, donde se reconoce que la revisión bibliográfica desempeña un papel fundamental sobre las habilidades blandas en estudiantes universitarios de Piura en el año 2024.

1. Fase de búsqueda:

- Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Google Académico, plataformas ;(Biblioteca Virtual Myloft Ucv), utilizando palabras clave relevantes como; “Habilidades blandas. Comunicación efectiva, Adaptabilidad, Resolución de problemas.
- Se aplicó el filtro de idioma para incluir tanto artículos en inglés como en español.
- Se fijó un período de publicación que abarca desde 2018 hasta 2023 para garantizar que se incluyan investigaciones recientes.
- Se consideraron artículos científicos originales y de revisión, excluyendo informes de tesis.
- Se buscó en revistas conocidas e indexadas a la base de datos de: Scopus, Web of Science, Scielo, Dialnet, Eric. La estrategia de búsqueda que se utilizó fue una combinación de palabras clave tales como: habilidades blandas, comunicación efectiva, adaptabilidad, resolución de problemas.

2. Fase de evaluación:

- Se revisaron los títulos y resúmenes de los artículos encontrados en la búsqueda inicial para confirmar su relevancia.
- Se utilizaron criterios de inclusión previamente establecidos, como la longitud de los artículos, que debía oscilar entre 5 y 45 páginas, y la exclusión de informes de tesis.
- Los artículos que no cumplían con estos criterios fueron descartados.

3. Fase de análisis:

- Se llevó a cabo una lectura minuciosa de los artículos seleccionados para extraer información relevante sobre las habilidades blandas en los estudiantes universitarios.
- Se registraron datos relevantes, incluyendo el diseño de la investigación, la población estudiada, los métodos utilizados y los hallazgos principales.

4. Fase de síntesis:

- Se revisaron y sintetizaron los resultados de los artículos seleccionados sobre habilidades blandas en estudiantes universitarios.
- Se identificaron patrones, temas comunes y discrepancias entre los estudios.
- Se formularon conclusiones, destacando las implicaciones de habilidades blandas en los modelos educativos y ofreciendo recomendaciones para futuras investigaciones.
- Para la elaboración de este artículo, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de aproximadamente 357 artículos. De ellos, se seleccionaron 44 que cumplían con los criterios de selección establecidos y se consideraron relevantes para el objetivo de nuestra investigación. Cabe destacar que se excluyeron los artículos que no provenían de bases de datos confiables, garantizando así la calidad y validez de la información utilizada en este estudio.

Figura 1
Identificación de estudio

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las habilidades blandas en estudiantes universitarios de Piura se centran en la urgente necesidad de fortalecer el desarrollo de estas competencias con el objetivo de optimizar la preparación integral de los alumnos para afrontar los desafíos del mundo laboral y social. En este contexto, es esencial abordar los objetivos específicos establecidos para lograr un impacto significativo. En primer lugar, identificar las brechas y desafíos en la integración de habilidades blandas en el currículo universitario es crucial. Esto implica una evaluación exhaustiva de los programas académicos existentes para determinar las áreas en las que se necesita una mayor atención. Identificar estas brechas permitirá diseñar estrategias específicas y ajustadas a los requisitos particulares de los estudiantes de Piura.

Este estudio examina la efectividad de un plan de habilidades blandas en el liderazgo directivo de instituciones educativas públicas, y encuentra que el plan mejora significativamente los niveles de liderazgo en los participantes. Se demostró que la efectividad del plan de habilidades blandas en el liderazgo directivo depende estrictamente de las definiciones y estrategias culturales e institucionales formuladas (Aldaz et al., 2024).

Este estudio explora la percepción de los estudiantes de fin de carrera de la facultad de ingeniería y otras facultades sobre las habilidades blandas que constituyen el sello institucional de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB). Los

BY

resultados del estudio muestran que la valoración de las habilidades blandas del sello UTB varía según la disciplina de formación de los estudiantes (Díaz, 2022).

Este estudio diseñó y validó un instrumento para medir el nivel de apropiación de habilidades blandas en estudiantes egresados de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB). El estudio concluye que el instrumento diseñado es una herramienta confiable y eficaz para las instituciones de educación superior en la evaluación de la apropiación de habilidades blandas en sus egresados. Así, el resultado del estudio es un instrumento confiable y eficaz para medir la apropiación de habilidades blandas en estudiantes egresados de la UTB (Escobar, 2023).

Este estudio investiga la prevalencia de habilidades blandas en estudiantes de psicología y administración en salud ocupacional en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO en Colombia. Los resultados muestran que las habilidades blandas más prevalentes son la escucha, la influencia y el trabajo en equipo, mientras que las habilidades blandas que requieren fortalecimiento son la responsabilidad y el apoyo (Fuentes, 2021).

El trabajo analiza el desarrollo paradójico y ambiguo de las habilidades blandas en la educación moderna, destacando la importancia de humanizar el enfoque basado en competencias. Se encontró que el enfoque basado en competencias presenta limitaciones y que es necesario humanizar este enfoque. Es necesario reenfocar la teoría del capital humano hacia el enfoque de la capacidad humana para humanizar el desarrollo de las habilidades blandas (Gilvazova, 2021).

Un aspecto crucial en esta conversación es la formulación de estrategias eficaces para incorporar habilidades blandas en la educación universitaria. Esto podría abarcar la introducción de programas extracurriculares, la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que estimulen el TE, la CE y el liderazgo, así como la creación de entornos de aprendizaje que fomenten el fortalecimiento orgánico en las habilidades (Peña Pintado, 2019). Finalmente, es fundamental evaluar el efecto de las estrategias propuestas en el fortalecimiento de las habilidades blandas para medir la eficacia de las iniciativas implementadas. Esta evaluación posibilitará hacer ajustes según sea necesario y asegurarse de que las estrategias estén logrando su objetivo primordial de mejorar las habilidades blandas de los estudiantes universitarios en Piura (Fuentes et al., 2021).

Un programa psicoeducativo basado en habilidades sociales redujo significativamente la conducta disruptiva en estudiantes de la Amazonía peruana. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes globales de la variable conducta disruptiva antes y después de la implementación del programa psicoeducativo. La aplicación de un programa psicoeducativo resulta ser eficaz para reducir la conducta disruptiva en estudiantes de la Amazonía peruana, lo que promueve un ambiente escolar enriquecedor que fomenta el crecimiento personal y las interacciones positivas (Guevara-Duarez et al., 2024).

Este estudio examina el efecto de las habilidades blandas en la preparación para el trabajo entre los estudiantes universitarios en Indonesia, y concluye que ciertas habilidades blandas influyen significativamente en la preparación para el trabajo. Los resultados mostraron que las habilidades adquiridas a lo largo de la vida, la creatividad, las habilidades de trabajo en equipo y las habilidades de liderazgo influyen significativamente en la preparación para el trabajo, mientras que las habilidades de resolución de problemas, las habilidades de comunicación y la ética no tienen un efecto significativo en la preparación para el trabajo. El estudio proporciona una contribución teórica sobre la relación entre las habilidades blandas y la preparación para el trabajo (Ingsih, 2023).

Este estudio realiza una revisión sistemática de la literatura científica sobre la adquisición y desarrollo de habilidades blandas a través del deporte. Se encontraron 8 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión previamente establecidos. Los estudios incluidos en la revisión sistemática muestran una relación entre la práctica de actividad física o deporte y la adquisición de habilidades blandas. La práctica deportiva puede ser una forma efectiva para adquirir habilidades blandas, especialmente en estudiantes universitarios y deportistas amateur adolescentes. Sin embargo, es necesario realizar más estudios para especificar cuáles son las principales habilidades adquiridas a través del deporte (Rapún-López, 2024).

La gamificación es una técnica efectiva para fortalecer habilidades blandas como la comunicación y la creatividad en estudiantes universitarios. Se definen procesos significativos de aplicación desde la gamificación para incrementar la creatividad y la comunicación como habilidades que ayudarán al individuo a desarrollar capacidades y competencias en las áreas del conocimiento. La gamificación es una técnica efectiva para fortalecer habilidades blandas en estudiantes universitarios, lo que les permite desarrollar capacidades y competencias en las áreas del conocimiento (Rivera-Valderrama, 2024).

Este estudio examina el impacto de la educación emprendedora en las habilidades blandas y la actitud emprendedora de estudiantes de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud que desarrollan planes de negocio. La educación emprendedora tuvo un impacto positivo en la intención emprendedora y las habilidades blandas de los estudiantes. La educación emprendedora es efectiva para fomentar la intención emprendedora y el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes (Ruiz, 2022).

El artículo examina la relación entre el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de una universidad privada en Trujillo, Perú. Los resultados mostraron que los estudiantes alcanzaron un nivel medio en el uso de TIC (60.53%) y en habilidades blandas (66.67%). El estudio concluye que existe una

relación significativa entre el uso de TIC y el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de una universidad privada en Trujillo (Sánchez, 2023).

Este estudio explora el papel del aprendizaje activo en el desarrollo de habilidades blandas en la enseñanza de la gestión de proyectos durante la pandemia de COVID-19. Es importante establecer un punto de partida o diagnóstico para los estudiantes que ingresan al curso para luego medirlos y compararlos con los resultados generados al final (Valero, 2022).

El Programa de Habilidades Blandas Empresariales de la Universidad Nacional de Costa Rica ha evolucionado significativamente entre 2017 y 2023, aumentando la participación de personas de diferentes sectores económicos y sociales. El programa ha crecido en número de participantes, eventos y actividades a nivel público y privado en el país y se ha convertido en un referente para otras universidades. Se destaca la importancia de programas y proyectos que permitan la participación de diferentes grupos de interés en procesos que son demandados por las organizaciones (Vasconcelos-Vásquez y Ugalde, 2024).

La metodología R & G se utiliza para enseñar habilidades blandas en un curso de programación para estudiantes de informática, demostrando que es posible abordar estas habilidades de manera temprana. Por lo tanto, es posible considerar metodologías que aborden las habilidades blandas requeridas por los estudiantes de informática de manera temprana. La inclusión de habilidades blandas en la enseñanza de programación es tanto posible como necesaria para los estudiantes de informática (Vidal, 2020).

Es fundamental abordar de manera integral el fomento de habilidades blandas en el ámbito universitario, lo que implica reconocer la necesidad de encontrar, aplicar y evaluar estrategias efectivas que preparen a los estudiantes para los desafíos del ámbito laboral y social. Los resultados del estudio acerca de las competencias sociales de estudiantes universitarios de Piura proporcionan una visión significativa sobre la presencia y desarrollo de habilidades blandas en esta población estudiantil. A través de un análisis detallado, se identificaron patrones y tendencias que ofrecen una comprensión completa de la preparación de los estudiantes en estas competencias esenciales (Vaillant, 2019).

En términos generales, se notó que la mayor parte de los estudiantes posee habilidades blandas bien desarrolladas, destacándose especialmente en habilidades de comunicación interpersonal. La capacidad para trabajar en equipo también se evidenció como una fortaleza general, lo que sugiere un entorno universitario que fomenta la colaboración y la interacción social. No obstante, se identificaron áreas de oportunidad. Algunos estudiantes presentaron niveles menos destacados en habilidades de liderazgo y resolución de problemas, indicando posibles áreas de enfoque para el desarrollo personal y académico.

La adaptabilidad y la gestión del tiempo también surgieron como aspectos que podrían beneficiarse de un mayor énfasis en programas de formación y actividades extracurriculares. El estudio resalta la relevancia de atender estas áreas de mejora con el fin de asegurar que los estudiantes estén adecuadamente capacitados para enfrentarse a retos sociales, académicos y laborales. Estos hallazgos proporcionan valiosos conocimientos para diseñar programas educativos y estrategias pedagógicas que fortalezcan de forma integral las competencias sociales de los estudiantes universitarios en Piura.

Los trabajos de Hernández y Neri (2020), Reis y Acosta (2021) y Dziob et al. (2022) observan que hay una incorporación de las habilidades blandas en los diversos niveles educativos y, sobre todo, en los programas, dándole mayor énfasis a las habilidades colaborativas, a las de pensamiento crítico, de resolución de conflictos, empatía, inteligencia emocional, liderazgo, de pensamiento estratégico, innovación, organización y trabajo en equipo, entre muchas otras (Caggiano et al. 2020).

Chen et al. (2020) mencionan que las habilidades blandas, con mucha frecuencia, aparecen al realizar trabajos en equipo, lo cual permite a los estudiantes tener interacciones con sus compañeros de asignatura y realizar actividades académicas en conjunto. Estas habilidades son necesarias porque les facilitan insertarse de manera satisfactoria en el ámbito profesional que les aguarda. A ello se suma la idea de Koppenborg et al. (2022), quienes relacionan las habilidades destinadas a la resolución de conflictos con la posibilidad de desarrollar la capacidad de juzgar analizando diversos contextos problemáticos y, a la vez, otorgar soluciones idóneas y oportunas para la resolución de problemas desde una perspectiva individual o en equipo.

Otro tipo de habilidades que se busca trabajar son las de pensamiento crítico. Estas están ligadas a las razones o argumentos empleados para sustentar los puntos de vista, lo que permite un diálogo coherente y estratégico que, en la mayoría de los casos, se une a las habilidades de socialización, permitiendo un beneficio al equipo de trabajo (Nebhinan et al., 2021).

También podemos decir que las habilidades de tipo liderazgo y de pensamiento estratégico desarrollan en los estudiantes universitarios la responsabilidad, la organización de ideas, la delegación de funciones y la capacidad de asumir responsablemente diferentes tareas, así como organizar los planes de trabajo en equipo. De esta manera, las actividades programadas se realizan en conjunto (Üzen et al., 2020).

Los reportes indican que las habilidades blandas en los estudiantes de educación superior son de gran utilidad, permitiendo sobrellevar y realizar las actividades, logrando una interacción entre los integrantes del equipo de trabajo. Se propicia el debate, lo que permite un desarrollo intelectual; todo ello contribuye a adquirir experiencia para aprender a lidiar con obstáculos en lo académico (Jamaludin et al., 2021).

Por otro lado, las investigaciones de Sánchez y Moreno (2023) refieren que los universitarios de los primeros dos ciclos presentan una disminución de las habilidades blandas y, en algunos casos, carecen de ellas. Sin embargo, a medida que avanzan en sus estudios, desarrollan estas habilidades. Everett et al. (2018) determinan en su estudio que los estudiantes universitarios, sobre todo en los primeros años de estudio, presentan niveles bajos en pensamiento crítico. Sin embargo, también dicen que, conforme aumentan los ciclos académicos, se incrementa este tipo de habilidad. Esta idea se refuerza con las de Partido et al. (2019), quienes demuestran en su estudio que el nivel de pensamiento crítico en universitarios se va desarrollando conforme van pasando los ciclos académicos, sobre todo porque el plan de estudios refleja estrategias que el docente debe emplear en el fortalecimiento de dicha habilidad.

Además, Valipour et al. (2021) detectaron en su trabajo que el manejo de las habilidades blandas tiene mayor influencia en el desempeño del estudiante, sobre todo en las habilidades cognitivas, interpersonales, comunicativas y las relacionadas con la gestión del tiempo. En cambio, Haseeb et al. (2021) ponen énfasis en que las habilidades que más han desarrollado los universitarios son las comunicativas, las de pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la gestión del tiempo y el emprendimiento.

Según los antecedentes presentados, estos difieren en relación con el tipo de habilidades blandas. Es importante considerar que estas son esenciales en el desarrollo académico, tales como las comunicativas, de pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo y toma de decisiones.

Por otro lado, estas investigaciones demuestran que existen niveles moderados y bajos de desarrollo de aspectos técnicos desde sus carreras profesionales. Aquí, la mayoría de los investigadores coinciden en opinar que se deben integrar las habilidades dentro de los planes de estudio de una forma explícita, en la que los procedimientos didácticos y pedagógicos deben promover prácticas que incentiven el desarrollo de dichas habilidades.

CONCLUSIONES

Es crucial reconocer las carencias y obstáculos en la incorporación de habilidades blandas en los modelos educativos, con el fin de adaptar la enseñanza a las necesidades particulares de los estudiantes en Piura. Este enfoque ayudará a cerrar las brechas existentes y garantizará una formación más completa y alineada con las demandas del mercado laboral y la sociedad.

La aplicación de tácticas eficaces para la incorporación de las competencias blandas en la educación universitaria se revela como un paso crucial en el fortalecimiento de estas competencias. La introducción de métodos pedagógicos innovadores, programas extracurriculares y entornos de aprendizaje que fomenten la colaboración y el liderazgo contribuirá significativamente al desarrollo integral de los estudiantes.

El fortalecimiento de las habilidades blandas en los estudiantes universitarios de Piura en 2024 es esencial para su éxito tanto académico como profesional. La puesta en marcha y evaluación de estrategias orientadas a mejorar estas competencias facilitará no solo una formación integral de los estudiantes, sino también su capacidad para adaptarse a un entorno laboral en continuo cambio.

En última instancia, fortalecer las habilidades blandas en estudiantes universitarios no solo contribuye a su preparación para el empleo, sino que también enriquece su capacidad para abordar los desafíos sociales. El enfoque en competencias tales como la comunicación efectiva, la colaboración en equipo y el liderazgo no solo beneficia la empleabilidad de los estudiantes, sino que también promueve ciudadanos más comprometidos y capaces de contribuir de manera positiva a la sociedad.

REFERENCIAS

- Abad, F., y Vélez, A. E. (2021). Comunicación efectiva en Salud: Evaluación de una experiencia docente en la Facultad de Medicina de Cuenca, Ecuador. *Revista de Bioética y Derecho*, 52, 85-104. <https://dx.doi.org/10.1344/rbd2021.52.34162>
- Aldaz Borja, A. V., Orellana Intriago, F. R., Ullauri Pineda, J. G., y Humpiri Núñez, J. (2024). Plan de habilidades blandas para mejorar el liderazgo directivo. *ENCUENTRO. Revista de ciencias humanas, teoría social y pensamiento crítico*, 21, 256-270. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11118274>
- Beatriz Carrera y Clemen Mozzarella. (2021). Vygotsky: Enfoque Sociocultural.
- Bravo Alvarado, R. N (2021). Comunicación efectiva a través de la Virtualidad en la Formación Universitaria. *Dilemas contemporáneos*, 8(3). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2684>
- Castillo Gutiérrez, A., Pastrán Callesb, F.R y Mendoza Mejías, J.L.(2020). El liderazgo ético del docente universitario en la formación del ethos del futuro profesional en el contexto de la sociedad del siglo XXI. The ethical leadership of the university teacher in the formation of the ethos of the future professional in the context of the 21st-century society. *Revista Andina de Educación*, 4(1), 55-64. <https://doi.org/10.32719/26312816.2020.4.1.7>
- Caggiano, V.; Redomero, T.; Poza, J. y Belleza, A. (2020). Soft Skills in Engineers, a Relevant Field of Research: Exploring and Assessing Skills in Italian Engineering Students. *Ingeniería e Investigación*, 40(2), 81-91. <https://doi.org/10.15446/ing.investig.v40n2.83717>
- Chen, J.; Zhou, J.; Wang, Y.; Qi, G.; Xia, C.; Mo, G. y Zhang, Z. (2020). Blended learning in basic medical laboratory courses improves medical students' abilities in self-learning, understanding, and problem solving. *Advances in Physiology Education*, 44(1), 9-14. <https://www-webofscience-com.unmsm.lookproxy.com/wos/woscc/fullrecord/WOS:000515139200002>

- Dziob, D.; Górska, U.; Kołodziej, T. y Čepič, M. (2022). Physics competition to inspire learning and improve soft skills: a case of the Chain Experiment. *International Journal of Technology and Design Education*, 32, 413–446. <https://doi.org/10.1007/s10798-020-09620-y>
- Díaz, A. M. (2022). Valoración de las habilidades blandas de los estudiantes de fin de carrera en la UTB: Un contraste de ingenierías y las otras facultades. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology*, 18-22. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2022.1.1.325>
- Escobar, A. Z. C. (2023). Análisis de las habilidades blandas en egresados de la UTB con el instrumento Education 2.0. *Leadership in Education and Innovation in Engineering in the Framework of Global Transformations: Integration and Alliances for Integral Development*, Hybrid Event, 17 – 21. <https://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.1421>
- Everett, A. C., Anderson, O. S., Wright, M. C. y Fontana, M. (2018). Longitudinal assessment of critical thinking skills across a dental curriculum. *J Dent Educ*, 82, 921-926. <https://doi.org/10.21815/JDE.018.088>
- Fuentes, G. Y. (2021). Evaluation of soft skills in higher education. *Formación Universitaria.*, 14(4), 49–60. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000400049>
- Gilyazova, O. S. (2021). Defining, classifying and developing soft skills in higher education: Competency-based and humanistic approaches. *Universidad y Sociedad*, 13(2), 241–248. <https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-85108891467&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&sid=cfc29a76ad1aff830088c062981a04b3&sot=q&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY-AUTH%28HABILIDADES+BLANDAS%29&relpos=21>
- Guevara-Duarez, M. F., Cruz-Visa, G. J., Collado-Gabriel, L. K., Estrada-Araoz, E. G., Puma-Camargo, M. I. y Meza-Orue, L. A. (2024). Eficacia de un programa psicoeducativo sobre habilidades blandas para reducir conductas disruptivas entre estudiantes de la Amazonía peruana. *Salud, Ciencia Y Tecnología*, 4, 958. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2024958>
- Ingsih, K. (2023). Improving Working Readiness through Mastering Soft Skills: Empirical Evidence from University Students in Indonesia. *Revista de Métodos Cuantitativos Para La Economía y La Empresa.*, 35, 268–279. <https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconomia.6426>
- Hernández, C. A. y Neri Torres, J. C. (2020). Las habilidades blandas en estudiantes de ingeniería de tres instituciones públicas de educación superior. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10(20), 1-24. <https://doi.org/10.23913/ride.v10i20.678>
- Haseeb, M., Azfar, M., Ahmed, M., Tariq, A., Nawaz, M. y Sadiq, A. (2021). Development and validation of scale for self-evaluation of soft skills in postgraduate dental students. *J Pak Med Assoc*, 71, S9–13. <https://doi.org/10.21815/JDE.018.088>
- Jamaludin, T. S. S.; Nurumal, M. S.; Ahmad, N.; Muhammad, S. A. N., y Chan, C. M. (2021). Soft skill elements in structured clinical nursing assessment for undergraduate nursing students: A systematic review. *Enfermería Clínica*, 31, S58-S62. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.10.019>
- Koppenborg, K. A.; Garnefski, N.; Kraaij, V. y Ly, V. (2022). Academic stress, mindfulness-related skills and mental health in international university students. *Journal of American college health*, 1-9. <https://doi.org/10.1080/07448481.2022.2057193>
- Mabuto, W., y Mphahlele, L. (2021). Soft skills development framework based on personality types: A student-centered approach. Technology as a trusted companion for accountants and business professionals in the business unusual environment. *International research journal*, 68. <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.9.111.081>
- Mangan, J., Rae, J., Anderson, J., y Jones, D. (2022). Undergraduate paramedic students and interpersonal communication development: a scoping review. *Advances in Health Sciences Education*, 27(4), 1113–1138. <https://doi.org/10.1007/s10459-022-10134-6>
- Nebhinani, N.; Kuppli, P. P. y Mamta. (2021). Feasibility and effectiveness of stress management skill training in medical students. *Medical Journal Armed Forces India*, 80(2), 140-144. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2021.10.007>
- Neri Torres, J.C. y Hernández Herrera, Cl. (2019). Young University Students of Engineering and Their Perception of Soft Skills. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 9(18), 768-791. https://www.researchgate.net/publication/332782411_Los_jovenes_universitarios_de_ingenieria_y_su_percepcion_sobre_las_competencias_blandas_Young_University_Students_of_Engineering_and_Their_Perception_of_Soft_Skills
- Partido, B. B. y Soto, I. (2019). Association between critical thinking and academic performance in dental hygiene students. *J Dent Educ*, 83, 32-40. <https://doi.org/10.21815/JDE.019.004>
- Zuzzete, S., García, P., Díaz-camacho, R. F., Romani, U. I., Leoncio, J., y Muñoz, R. (2023). Una Revisión Sistemática Acerca Del Liderazgo Directivo Y El Clima Organizacional En Los Docentes Escolares. *Chakinan*, 20(1). <https://doi.org/10.37135/chk.002.20.13>
- Rodríguez-rey, R. (2020). Albert Bandura: impacto en la educación de la teoría cognitiva social del aprendizaje. *Revista de Padres y Maestros*, 384, 72-76 <https://doi.org/10.14422/pym.i384.y2020.011>
- Romero-carazas, R. (2023). Importancia de las habilidades blandas para la reducción del estrés estudiantil: una revisión sistemática. *Revista San Gregorio*, 1(54), 183-208. <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/2457>
- Rapún-López, M. (2024). Adquisición de habilidades blandas a través del deporte: una revisión sistemática. *Journal of Sport and Health Research*, 16(3), 337–356. <https://doi.org/10.58727/jsrh.106582>
- Rivera-Valderrama, S., Rúa Sánchez, L. E., Citlalli Alfaro Rodas, G., y García Guerra, J. I. (2024). Effects of gamification on the development of soft skills such as creativity and communication in university students. *Salud, Ciencia Y Tecnología*, 4, 871. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2024871>
- Ruiz, M. D. A. (2022). Development of soft skills and entrepreneurial intention in university students. *Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad*, 11. <https://doi.org/10.37467/revtechno.v11.4468>

- Santacruz Espinoza, A., Montenegro Muguerza, H., Pizarro Alejandro, A., y Estacio Flores, H. (2020). Liderazgo transformacional desde la mirada sostenibilidad ambiental verde. *Etic@net. Revista Científica Electrónica de Educación y Comunicación En La Sociedad Del Conocimiento*, 20(2), 262–286. <https://doi.org/10.30827/eticanet.v20i2.16549>
- Sánchez Rodríguez D; Acosta-Prado Julio C, y Tafur-Mendoza Arnold A (2021). Prácticas de gestión del conocimiento y trabajo en equipo en instituciones de educación superior: escalas de medición. *Form. Univ*, 14(1), 157-168. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000100157>.
- Sánchez Soto, JM (2023). Tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes universitarios. *Universidad y sociedad*, 15 (3), 207–216. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161930298&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=cfc29a76ad1aff830088c062981a04b3&sot=q&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY-AUTH%28HABILIDADES+BLANDAS%29&sl=39&sessionSearchId=cfc29a76ad1aff830088c062981a04b3&relpos=10>
- Tomalá De la Cruz, M. A., Gallo Macías, G. G., Mosquera Viejó, J. L., y Chancusig Chisag, J. C. (2020). Las plataformas virtuales para fomentar aprendizaje colaborativo en los estudiantes del bachillerato. *Recimundo*, 4(4), 199–212. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(4\).octubre.2020.199-212](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).octubre.2020.199-212)
- Tortolero Portugal, R., Figueroa González, E.G y Gómez Romero., J.G.I (2022). Rasgos de liderazgo predominantes en estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo*, 13(25). <https://doi.org/10.23913/ride.v13i25.1257>
- Traylor, A.M., Verde Húmedo, M; Maderas, W.G y Oden, Z.M. (2020). Diez Trabajo en Equipo. Hallazgos de los equipos de diseño de estudiantes.
- Üzen Cura, E.; Kocatepe, V.; Yıldırım, D.; Küçükakgün, H.; Atay, S. y Ünver, V. (2020). Examining Knowledge, Skill, Stress, Satisfaction, and Self-Confidence Levels of Nursing Students in Three Different Simulation Modalities. *Asian Nursing Research*, 14(3), 158–164. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.07.001>
- Valipour Khajeghyasi, R., Liaghatdar, MJ., Nili, MR. y Shirazi, M. (2021). Ranking the soft skills of the dental profession based on the importance in job performance: A mixed method study in Isfahan and Mazandaran Universities of Medical Sciences. *Dent Res J (Isfahan)*, 18, 24. <https://doi.org/10.4103/1735-3327.313119>
- Vaillant, D. (2019). Directivos y comunidades de aprendizaje docente: un campo en construcción (Directors and teacher learning communities: a field under construction). *Revista Electrónica de Educación*, 13(1), 87. <https://doi.org/10.14244/198271993073>
- Valerio, C. L. (2022). Active Learning as a facilitator to develop soft skills in teaching Project Management: Approach from a preliminary study during the COVID-19 pandemic. *REV IEEEEXPLORE*. 1-5. <https://doi.org/10.23919/CISTI54924.2022.9820401>
- Vasconcelos-Vásquez, K. L., y Ugalde Naranjo, J. (2024). Programa de Habilidades Blandas Empresariales: Responsabilidad social de la Universidad Nacional Costa Rica. *Revista De Ciencias Sociales*, 30, 258-270. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42262>
- Vidal, E. (2020). Developing soft skills in early stages studies of software engineers. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (28), 423–436. <https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-85080983276&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&sid=cfc29a76ad1aff830088c062981a04b3&sot=q&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY-AUTH%28HABILIDADES+BLANDAS%29&relpos=22>